

STADIUL CONTORIZĂRII INTELIGENTE IN UE-28

dr. ing. Ana-Maria Dumitrescu, Otilia Bularca, ing. Simona Bica

Abstract: The scope of this paper is to present an EU-28 overview of the smart meter roll-out implementation progress. The study is based on publicly available information and presents a traffic light map with the deployment status by mid-2017. A series of particular cases are approached and a gap between the European Commission recommendation, expected diffusion rate and actual deployment is identified. The study further provides some possible causes considering the number of metering points available at EU-28 level, country specific assumed targets and macro-environmental factors.

KeyWords: smart metering, roll-out plan, EU-28, deployment status

Rezumat: Lucrarea de față prezintă o imagine de ansamblu a progresului contorizării inteligente la nivelul UE-28. Studiul se bazează pe informații disponibile în spațiul on-line și prezintă o hartă semaforizată a stadiului contorizării inteligente la jumătatea anului 2017. Sunt abordate o serie de cazuri specifice precum și diferența dintre recomandarea Comisiei Europene, prognoza de implementare și implementarea efectivă. Mai mult, pornind de la numărul de puncte de măsurare disponibile la nivel european, pragurile asumate de țările membre și factori externi sunt identificate posibile cauze ale acestei diferențe.

Cuvinte cheie: contorizare inteligentă, UE-28, instalare contoare inteligente, strategie de implementare

Contribuții

Această lucrare prezintă stadiul implementării de contoare inteligente pentru energie electrică la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene. Studiul se bazează pe informații public disponibile (raportări la nivel de țară, rezultate ale unor proiecte de cercetare conexe și informații suplimentare oferite de partenerii implicați în proiectul inteGRIDy [1].

O perspectivă multi fațetată a stat la baza construirii cadrului analitic. Pe de-o parte, pentru abordarea privind contorizarea inteligentă la nivelul țărilor membre UE s-au scanat rapoarte disponibile *online* [2-8], au fost inițiate sondaje la nivel de pilot, iar pentru a evidenția rezultatele s-a aplicat metoda semaforului. Elementul de noutate constă în actualizarea hartei de contorizare inteligentă la nivelul UE-28 pornind de la: recomandarea UE privind gradul de acoperire cu contoare electrice inteligente, țintele asumate la nivel de țară, prognoza pentru anul 2020 și gradul de acoperire la mijlocul anului 2017. În plus, s-au identificat o serie de factori care susțin o stare de fapt și anume, diferența dintre gradul asumat și cel realizat la nivel european.

1. Introducere

În contextul dezvoltării de noi tehnologii pentru generarea și stocarea energiei, Comisia Europeană a creat un cadru legal pentru armonizarea și liberalizarea piețelor interne de energie. Astfel, prin articolul 194 al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFEU) [10], au fost inițiate pachete legislative privind energia cu scopul de a dezvolta o piață europeană de energie integrată și durabilă. Directiva 72 [11] adoptată în anul 2009 cu cel de-al treilea pachet legislativ privind energia prezintă regulile comune ale pieței interne de electricitate și menționează în Anexa 1. Articolul 2 că: *Statele membre asigură implementarea unor sisteme de măsurare inteligente care contribuie la participarea activă a consumatorilor pe piața furnizării de energie electrică. Implementarea acestor sisteme de măsurare poate face obiectul evaluării din punct de vedere economic a costurilor și beneficiilor pe termen lung pentru piață și pentru consumatorii individuali sau al unei evaluări a tipului de măsurare inteligentă care este rezonabil din punct de vedere economic și rentabil, precum și a termenului fezabil pentru distribuția acestora.* Astfel, statele membre demarat un plan de implementare pentru contorizarea inteligentă pentru următoarea perioadă și și-au asumat ținte de acoperire cu sisteme inteligente de măsurare a energiei electrice având ca referință recomandarea CE de acoperire a minimum 80% din punctele de măsurare.

Preconizările CE sunt ca până în anul 2020 rata de penetrare a contorizării inteligente va fi de 72% [12]. În urma unor inițiative precum Open Meter (2009) CE a publicat un set de recomandări care includ metodologia de elaborare a analizelor cost-beneficiu și setul de funcționalități minime pentru contorizarea energiei electrice [13]. Ca urmare, statele membre UE au demarat acțiuni și activități specifice în vederea alinierii la standardele și recomandările Mandatului 441 [14].

Comisia Europeană a delegat organizațiile de standardizare în domeniu (CEN-CENELEC-ETSI) să elaboreze o arhitectură de referință care să poată fi utilizată în demersul de definire a unui set de reguli pentru studiul rețelelor inteligente de energie. Rezultatul acestui demers îl reprezintă o arhitectură de referință descrisă pe nivele de interoperabilitate (SGAM) [9] și utilizată de companii de utilități și de institute de cercetare.

2. Stadiul contorizării inteligente în Uniunea Europeană

Contextul național (legi, proceduri, reglementări) a accelerat procesul de instalare a contoarelor inteligente în vederea atingerii țintelor asumate pentru anul 2020. Pentru o perspectivă unitară asupra evoluției și a numărului de puncte de măsurare acoperite cu contoare inteligente, pentru fiecare țară în parte au fost luate în considerare

următoarele aspecte: rezultatele analizei cost-beneficiu, strategia și planul de implementare, proiectele pilot demarate, progresul la finalul lunii iunie 2017 și implicarea participanților la piața de energie.

Rezultatele acestei cercetări pot fi sintetizate astfel:

- 1) Analiza cost beneficiu a relevat următoarele:
 - Rezultat pozitiv: AT, CY, EE, FI, FR, GR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, RO, SI, SE, UK
 - Rezultat negativ: CZ, DK, DE, HU, LV, LT, SK
 - Rezultat neconcludent: BE, PT
 - CBA nedemarat: BG, HR, ES
- 2) Decizia privind strategia de implementare este:
 - Obligatorie în cazul: AT, DK, EE, FI, FR, GR, IE, IT, LU, PL, RO, ES, UK
 - Obligatorie cu posibilitate de excludere voluntară: NL
 - Voluntară: MT, SE
 - Fără implicare guvernamentală în: BE, BG, HR, CY, CZ, DE, HU, LV, LT, PT, SK, SI
- 3) Anagajamentele țărilor europene privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă până în 2020:
 - Instalare la scară largă (80% sau mai mult) : AT, DK, EE, FI, FR, GR, IE, IT, LU, MT, NL, ES, SE, UK
 - Instalare selectivă: DE, LV, SK
 - Fără strategie de implementare la scară largă: BE, CZ, LT, PT
 - Fără decizie de implementare la nivel național: BG, CY, HU, SI
 - În așteptarea aprobării unui plan național de implementare: RO, PL
 - Nou stat membru: HR
- 4) Procentul de acoperire a punctelor de măsurare asumat la nivel național:
 - 100%: DK, EE, FI, IE, MT, NL, ES, SE, UK
 - 99%: IT
 - 95%: FR, LU
 - 80%: AT, GR, PL, RO
 - 23%: DE, LV, SK
 - 1%: CZ
 - Fără informații disponibile: BE, BG, HR, CY, HU, LT, PT, SI

Harta de mai jos evidențiază stadiul contorizării electrice inteligente la nivelul statelor membre ale Uniunii europene la finalul lunii iunie 2017. Astfel, un sfert dintre țările Uniunii Europene au reușit acoperirea cu contoare inteligente a peste 90% din punctele de măsurare aferente atât consumatorilor rezidențiali cât și celor comerciali. Aceste țări (EE, ES, FI, IT, LU, MT, SE) se concentrează acum pe îmbunătățirea experienței consumatorului prin acordarea de beneficii și conștientizarea necesității creșterii nivelului de eficiență energetică și de reducere a emisiilor de carbon.

Figura 1. Harta contorizării inteligente la nivelul UE-28

Dacă analizăm progresul contorizării electrice inteligente pornind de la recomandarea UE de acoperire a 80% dintre punctele de măsurare până în anul 2020, progresul a patru țări (DK, NL, SI, UK) creează premisele atingerii pragului de contorizare inteligentă. În plus, există excepții în ceea ce privește abordarea acestui demers (BE și DE). În cazul Belgiei rezultatele analizei cost-beneficiu au fost diferite de la o regiune la alta, variind de la inconcludent până la neviabil din punct de vedere economic. Iar în Germania, în prezența unei piețe de energie competitive progresul contorizării inteligente este dictat de actorii din piață fără implicarea factorilor guvernamentali. În restul țărilor UE s-a înregistrat un progres minim.

Figura 2. Comparație între pragurile asumate și rata de instalare pentru cele 28 de state membre la jumătatea anului 2017

Cu excepția Olandei și a Angliei, majoritatea țărilor care și-au asumat un procent de instalare de 100% înregistrează un progres care permite o prognoză pozitivă de atingere a acestuia. În Olanda progresul a fost încetinit de lipsa implicării consumatorilor și de posibilitatea acestora de a refuza montarea sau operarea contoarelor inteligente. Pe de altă parte, Marea Britanie se confruntă pentru prima dată cu provocarea de a identifica soluția tehnică optimă pentru a elimina disconfortul utilizatorilor în cazul schimbării furnizorului de energie electrică, procedură care în mod normal implică și schimbarea echipamentului de măsurare.

Dintre țările cu un prag asumat de 80%, o parte (AT, FR, GR, IE, RO, PL) înregistrează un progres lent confruntându-se cu probleme în ceea ce privește reglementările, voința politică și implicarea socială. Un caz special îl reprezintă Franța, o țară cu peste 35 de milioane de puncte de măsurare, care la începutul anului 2017 a demarat o acțiune în forță instalând în medie aproape 20.000 de contoare pe zi.

12 din cele 28 de state membre UE și-au asumat un prag mai mic decât media europeană prognozată (72% din punctele de măsurare disponibile) sau nu au declarat nimic în acest sens.

Figura 3. Progresul contorizării inteligente la nivel europeană comparație între prognoză, praguri asumate și rata efectivă de instalare la jumătatea anului 2017

La jumătatea anului 2017 se înregistrează un progres mediu de acoperire cu contoare inteligente la nivel european de aproape 40% din punctele de măsurare disponibile. Astfel, s-a identificat astfel o diferență semnificativă nu numai față de recomandarea UE de 80%, previziunea de 72%, dar și față de ținta consolidată asumată (56%) după cum se poate observa în figurile 2 și 3. O mare parte această diferență poate fi pusă pe seama faptului că țări precum Franța și Germania cu un număr mare de puncte de măsurare au o rată efectivă de instalare mică.

Concluzii

În lucrarea de față sunt prezentate parțial rezultatele unei cercetări efectuate în cadrul proiectului european inteGRIDy (www.integridy.eu), cercetare care a avut ca scop prezentarea unei imagini unitare asupra progresului la nivel european în ceea ce privește contorizarea inteligentă. Studiul s-a bazat pe rapoarte elaborate în cadrul altor proiecte europene până la nivelul anului 2014, informații primite de la partenerii din proiect, informații disponibile în mediul online (presă sau pagini web ale distribuitorilor de energie sau ale reglementatorilor). De asemenea, studiul s-a concentrat pe diferențele dintre recomandarea Comisiei Europene, pragurile asumate la nivel de țară și nivelul efectiv de implementare așa cum poate fi el perceput prin prisma informației publice disponibile, excepție făcând cele 8 țări membre ale consorțiului – caz în care informația a fost validată la nivel de reglementator. Mai mult, s-a încercat identificarea principalelor cauze care încetinesc demersul de implementare a contoarelor inteligente.

Printre factorii identificați se numără Consumatorul însuși prin lipsa de motivare și implicare activă mai ales în cazul în care factorul politic nu reușește să impună o anumită strategie de implementare. În consecință, distribuitorii de energie electrică sunt puși în situația de a identifica strategii de atragere a consumatorului în programe de eficientizare a consumului de energie electrică.

Mulțumiri

Acest proiect este finanțat prin programul european de cercetare și inovare H2020 prin contractul de finanțare numărul 731268.

Autorii doresc să mulțumească partenerilor din consorțiul inteGRIDy, în special reprezentantului ELECTRICA SA, domnul dr. ing. Dumitru Federenciuc.

Bibliografie

- [1] D2.5 Smart Grid Deployment, Infrastructures & Industrial Policy applicable to the inteGRIDy pilot cases, inteGRIDy project report, <http://www.integridy.eu/deliverables>
- [2] European Commission Report (2014) Benchmarking smart metering deployment in the EU-27 with a focus on electricity, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0356&from=EN>

- [3] European Commission Staff Working Document (2014) Country fiches for electricity smart metering Accompanying the document Report from the Commission Benchmarking smart metering deployment in the EU-27 with a focus on electricity, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0188&from=EN>
- [4] My Smart Energy Website (2017) <http://my-smart-energy.eu>
- [5] Joint Research Center – Smart Electricity Systems and Interoperability, Smart Metering deployment in the European Union (2017), <http://ses.jrc.ec.europa.eu/smart-metering-deployment-european-union>
- [6] University of Athens ICCS-NTUA, AF-MERCADOS EMI (2015) Study on cost benefit analysis of Smart Metering Systems in EU Member States Final Report / Annex: Review of Member State Cost Benefit Analyses (additional material)
<https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/AF%20Mercados%20NTUA%20CBA%20Annex%20June%202015.pdf>
- [7] European Smart Grids Task Force Expert Group 1 – Standards and Interoperability (2016) - “My Energy Data”
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/report_final_eg1_my_energy_data_15_november_2016.pdf
- [8] USmart Consumer (2016), European Smart Metering Landscape Report – Utilities and Consumers, <http://www.usmartconsumer.eu/>,
http://www.escansa.es/usmartconsumer/documentos/USmartConsumer_European_Landscape_Report_2016_web.pdf
- [9] CEN-CENELEC-ETSI Smart Grid Coordination Group (2014) SGCG/M490/G_Smart Grid Set of Standards 24, Version 3.1
- [10] Foundation for Democracy (2009) Consolidated Reader-Friendly Edition, of the Treaty on European Union (TEU), and the Treaty on the Functioning, of the European Union (TFEU) as amended by the Treaty of Lisbon (2007) Third edition, <http://en.euabc.com/upload/books/lisbon-treaty-3edition.pdf>
- [11] Directive 2009/72/EC Of The European Parliament And Of The Council, of 13 July 2009, concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0072&from=EN>
- [12] Dagmara Stoerring / Susanne Horl (2017) Fact Sheets on the European Union, Internal energy market, [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050702/04A_FT\(2013\)050702_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050702/04A_FT(2013)050702_EN.pdf)
- [13] COMMISSION RECOMMENDATION, of 9 March 2012, on preparations for the roll-out of smart metering systems, (2012/148/EU) <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012H0148&from=EN>
- [14] European Commission, enterprise and Industry Directorate General (2009), M/441, Standardisation mandate CEN, CENELEC and ETSI in the field of measuring instruments dor development of an open architecture for utility meters involving communication protocols enabling interoperability
<http://www.etsi.org/images/files/ECMandates/m441%20EN.pdf>